

Deporte e identidad cultural alimentaria.
Reflexiones a partir de una etnografía
de la región de Bayona (Francia)

Frédéric Duhart

INTRODUCCIÓN

El deportismo es un fenómeno eminentemente cultural que engloba las prácticas de los deportistas activos y las de los aficionados a este espectáculo, y también discursos (desde los más técnicos hasta los más épicos) y un conjunto de representaciones ideales, un imaginario. Atañe a las tres dimensiones (fisiológica, psicológica y social) del “hombre total” tal como lo definió Marcel Mauss (1999: 369).

Es decir que el deporte nunca se puede encerrar en el marco reducido del estadio o del gimnasio: es el producto de una sociedad y tiene lazos más o menos estrechos, y necesarios, con los otros campos de la cultura. Quizás porque algunos de sus rasgos esenciales (la competición, la superación, etc.) establecen ya cierta relación entre Sí y el Otro, el deporte desempeña un papel importante en numerosas construcciones identitarias que se organizan alrededor de un sentimiento nacional (Archetti, 1995: 73-90), de una representación étnica (Rauch, 1992: 277-280; Medina, 2002: 178-210), de una concepción de los géneros¹ o de costumbres alimentarias, como las que estudiaremos aquí.

-
1. Un ejemplo bayonés: J. (28 años) empezó la práctica del rugby y una preparación militar cuando se integró en una sección “deporte estudios” en el *Lycée* de Bayona, con motivo de su buen nivel en patinaje artístico. Quería dar “pruebas de virilidad” a sus compañeros, que estimaban que el patinaje no era un deporte para hombres.

Las relaciones entre el deportismo y la identidad cultural alimentaria (ICA) –que se puede presentar brevemente como el aspecto de una identidad que se materializa en alimentos y modos de consumo considerados como propios por quienes forman parte integrante de la cultura y como típicos por los demás (Duhart, 2002)– son de dos tipos.

El deporte es diversidad, cada disciplina moviliza combinaciones psicomotrices y sociomotrices diferentes (Parlebas, 1999: 39-42), pero todos los deportistas tienen que comer para conseguir buenos resultados, aunque, claro, no sean los mismos alimentos. Los preceptos de una dietética popular o científica dicen lo que es bueno o malo para cada uno.² Sus efectos en la dieta diaria de un individuo dependen mucho de su nivel de práctica, de su grado de implicación en la misma o del marco en el cual hace deporte (aficionado, profesional). Sin embargo, un modelo alimentario bien identificado se destaca a un nivel grupal en el caso de algunos deportes. Los practicantes y los aficionados pueden reivindicarlo orgullosamente, mientras que las personas que no comparten su gusto por este deporte pueden criticarlo duramente. Consumos asociados a la contemplación del espectáculo deportivo y a la celebración de las victorias, o comidas casi rituales que estructuran la vida de los clubes contribuyen también a la edificación de la representación alimentaria de un deporte. En este tipo de situaciones, un modelo alimentario complejo colabora para la identificación cultural del deporte o a la construcción de una verdadera identidad grupal. Más adelante examinaremos con más detenimiento los modelos alimentarios asociados al rugby y al surf.

2. Existen relaciones entre estas dos formas de discurso. La dietética científica acompaña las evoluciones del deporte, entre otras cosas, la “profesionalización” del cuerpo del atleta (véase, por ejemplo, Leibar, 1997: 185-206). Sin embargo, una parte de sus preceptos viene a enmendar y a veces a integrarse en las ideas populares hasta fundirse en un sistema lógico muy lejano de lo que se dice ex cátedra. Yo mismo constaté por ejemplo la existencia de una verdadera mitología de los aminoácidos en varios practicantes de la musculación.

En otros casos, el encuentro entre el deporte y la identidad cultural alimentaria se funde en una utilización de éste, y de su imaginario, en la edificación de la representación alimentaria de un lugar o de un pueblo. Un acontecimiento deportivo puede ofrecer motivos para poner de relieve algunas especialidades locales: durante el *Tour de France*, programas de televisión celebran los patrimonios, alimentarios y otros, de las patrias chicas cruzadas; también carreras pedestres permiten sutiles valorizaciones de productos locales.

Además, cuando un deporte es bien identificado (es decir que sus reglas, la implantación geográfica de su práctica, sus exigencias y sus valores constituyen, aún bajo la forma de tópicos muy básicos, elementos de una cultura ampliamente difundida), puede desempeñar un papel en la construcción, la reivindicación o la valorización de una identidad cultural alimentaria. Este empleo del deporte se organiza alrededor de un proceso de incorporación: el ser humano cree que si ingiere los alimentos que dan al deportista su fuerza y su agilidad, también se beneficia de sus ventajas y se apropia de una parte de su manera de ser. La publicidad utiliza desde hace mucho tiempo este principio. Por ejemplo, algunos anuncios invitaban a los consumidores de los años treinta a comer *Wheaties* “*Breakfast of Champions*” para compartir la vitalidad de Joe di Maggio o de Lou Gehrig (Heimann, 2003: 526-527).

Un deporte –si es estrechamente asociado en las mentes a una región precisa– puede también ofrecer una imagen cómoda para enraizar un producto en una tierra, por medio de sencillas representaciones o de construcciones metafóricas complejas. Lo veremos a través de los ejemplos de la pelota y de los juegos de fuerza en el país vasco, o las relaciones que se establecen en el valle de Adour entre el rugby y productos tales como el vacuno y el kiwi. El deporte produce también famosos, figuras que pueden emplearse en la valorización de una identidad cultural alimentaria, como embajadores más o menos voluntarios, o aprovecharse de su notoriedad para reconvertirse en la explotación de ésta, si la imagen del deporte al cual deben la fama lo permite.

Para precisar la presente reflexión sobre las relaciones que existen entre deportismo e identidad cultural alimentaria estudiaremos en las

partes siguientes ciertos casos particulares, locales. La mayoría provienen de la región de Bayona, es decir de los países del Adour, situados entre Gascuña y País Vasco, Golfo de Vizcaya y Pirineo. El presente estudio se apoya en una etnografía del mundo actual; sin embargo, a veces emplearemos los recursos de la historia para apreciar mejor ciertos fenómenos.

IDENTIDADES CULTURALES ALIMENTARIAS DEPORTIVAS

La ICA de un deportista, como la de cada uno, presenta una estructura hojosa. Su dimensión estrictamente ligada al deporte (la identidad cultural alimentaria deportiva) es sólo un elemento dentro de los otros componentes de un todo compuesto, ya que existe en un marco preciso; se desarrolla en el campo de los posibles alimentarios de una sociedad, dentro de una cultura particular.

En los alrededores de Bayona, en donde el rugby se implantó desde finales del siglo XIX para convertirse en uno de los “deportes reyes” de esta región,³ una ICA sustanciosa se asocia a su práctica como afición y se pierde con la profesionalización. Por ejemplo, ciertos rasgos del “*rugby cassoulet*” no desaparecen, por lo menos en las maneras de hacer de las hinchas.⁴ Los jugadores hacen alarde de un gusto por guisos alimenticios, apoyándose en los preceptos de una dietética popular en la

3. El rugby aparece como deporte escolar en Bayona, en 1897. El primer club bayonés se fundó en 1905: Castiella, 2001: 17.

4. El contexto cultural de la alimentación del deportista cambia cuando la profesionalización se impone: las concepciones corporales del modelo occidental dominante (el “saber biomédico”: Le Breton, 2003: 83-84.) se sustituyen por los conocimientos populares y locales sobre las necesidades del cuerpo. En el club profesional, la dieta que se impone a los jugadores funde una ICA totalmente nueva, más profesional que *amateur*. Fuera de él, las concepciones biomédicas pueden nutrir la ICA del “rugby de pueblo”, de manera más o menos directa: la tradición de la ICA es la sucesión de innovaciones.

que el principio de incorporación desempeña un papel fundamental. Los de Tyrosse,⁵ en los años noventa, reconocen un gusto por los buenos productos de la tierra capaces de reconstituir y de dar fuerzas: un medio de apertura cuenta a Sébastien Darbon que comió *confit* de pato y setas antes de un partido amistoso, y recuerda los tarros de *confit* que un buen jugador de este club conservaba, orgullosamente, en su habitación estudiantil de Burdeos. Mientras tanto asociaban a los preceptos dietéticos actuales cierto interés (comer arroz, carne blanca), después del entrenamiento o antes de un partido importante (Darbon, 1999: 22 y 69-73). Esta concesión puntual se funda en el mismo principio de incorporación: comer en estos momentos precisos de los alimentos oficialmente sanos puede limpiar, borrar los excesos. La afinidad para las cosas de la mesa aparece también en las varias comidas, a veces de verdaderos festines, que estructuran la vida de los clubes desde sus orígenes. Los de la primera época del rugby en la región están claramente en la línea del buen comer burgués de finales del siglo XIX, la de la abundancia de platos, si no de alta cocina, por lo menos bastante sofisticados. Reproduzco, a modo de ejemplo, el menú del banquete ofrecido en Pau después de un encuentro internacional en 1913 (Staes, 1998: 484-485):

Crema de ave à la *Régence*
 Filetes de lenguado *dieppoise*
 Solomillo *Renaissance*
Noisettes de cordero à la *Judith*
 Pollas de Bresse asadas
 Ensalada
 Judías *Maître d'hôtel*
 Helado *Bombe des Iles*
 Mignardises
 Vinos: Burdeos (blanco y tinto) *Grave* y *Médoc*

5. Tyrosse es un pueblo del sur del departamento de Landes.

Thorins
Champán⁶

Actualmente, los banquetes que reúnen a los dirigentes de club se fundan alrededor de una misma cultura de la abundancia, por ejemplo en Tyrosse (Darbon, 1995: 162). Sin embargo, el estatus de la cocina que aparece en las mesas con estos motivos, cambió. Observamos que está mucho menos de moda que el de las comidas de ayer, a causa de una permanencia: queda una cocina muy burguesa mientras que el ideal culinario del tiempo actual es diferente. Estos banquetes, que son también ocasiones para pronunciar discursos, cantar en común, tomar fotografías, etc., son un momento esencial en la afirmación del grupo; esta función es particularmente clara cuando las mujeres se excluyen del banquete.⁷ Durante estas comidas, una relación lúdica con la alimentación puede desarrollarse; el menú, cuyos platos tienen nombres que son juegos de palabras que evocan el rugby, propuesto en 1913 al equipo de Pau ofrece el ejemplo de un humor alimentario perfectamente acorde con el tono de la risa burguesa de su época.⁸

El juego con los alimentos se transforma a veces en una trasgresión constitutiva de identidad grupal, en un elemento de una cultura del

-
6. Tales menús son característicos de esta época. Podemos ver también la comida ofrecida con motivo de la visita del equipo de África del Sur en Burdeos en 1913: Crema *santé*, Filetes de lenguado *Joinville*, chuletas de cordero, centro de solomillo *Béarnaise*, pollas del Mans trufadas, *Pâté de foie gras*, ensalada, endibias con tuétano, bizcocho helado, café de Burdeos, postres (Augustin y Bodis, 1994: 37).
 7. Ver la foto de la comida de los jugadores del *Biarritz Olympique* de la temporada 1937-1938 en Berho y Urquidi, 2002: 45.
 8. Staes, 1998: 447: *Potage: Championnat (Consommé de sueur de footballeur); Hors d'œuvre: _ d'heure de masticage de Sen-Sen Gum Rondelle de Crampons Vaseline; Entrée: Poule au pot à l'encaissage, Fricandeau à la Cafouillage; Rôti: Poulardes fourrées de marrons à la touche; Salade de tibias en Mêlée; Entremets: Bombes "En avant!"; Desserts: Citrons – marrons variés; Café à la fin...et Pains à discrétion.*

exceso con fuerte valor de identificación. En los años 1990, las mesas del refectorio del *Lycée René Cassin* (Bayona) que ocupaban los alumnos de la sección “deporte y estudios rugby” constituían frecuentemente bases de lanzamiento de varios alimentos, a semejanza de trozos de pan. Estos lanzamientos eran medios de afirmación de la particularidad de una cultura grupal, no agresiones contra los otros: las metas eran también mesas ocupadas por otros miembros de la sección rugby. El consumo excesivo de alcoholes (a veces bajo la forma de vasos pagados a partir de un fondo de dinero común constituido al principio de la noche) y varios actos alimentarios extremos (hasta coprofagia (Saouter, 2000: 100-103) y consumo de pequeños animales vivos, como peces dorados) sirven igualmente para demostrar su estatus de miembros de la comunidad del balón oval. Después de sus noches de *troisième mi-temps* (tercer tiempo), B. de Tyrosse nos contaba sus proezas: la historia del pato capturado en el parque de la facultad de ciencias y “asado” entero en un horno a microondas, la tortilla hecha contra las paredes de la cocina de una chica que lo había invitado con algunos de sus compañeros a venir para comer en su piso, etc. Más que la veracidad de los hechos importa aquí la tonalidad del relato. Hay algo fundamental: la relación con los alimentos (nos hablaba también de ricas comidas y de buenas bebidas) interviene en la construcción de la gesta personal y de la leyenda rugbística. Las compilaciones de anécdotas sobre “la historia” de un club confirman, por ejemplo, las aventuras de gloriosos ancianos de apetito insaciable (Fauthoux, 1998: 45).

El aprendizaje de esta dimensión alimentaria del “modo de vida rugby” empieza muy temprano, casi al mismo tiempo que el de los conocimientos fundamentales del juego. A finales de la década de 1980, el sábado por la tarde, los niños de la escuela de rugby y los de la de atletismo compartían el estadio de Tarnos. El entrenamiento de estos últimos se acababa con una ducha –que el responsable imponía en virtud de un ideal higienista– mientras que el del rugby se terminaba, después de una ducha común, con una distribución de napolitanas, preludeo de una colación entre amigos, entre “hombres” del balón oval.

En la costa vasca, en donde el surf se instaló a partir de los cincuenta,⁹ se puede observar también una ICA ligada a esta práctica. Si en el *californian surf way of life* del pasado, la voluntad de un renacimiento a través de este deporte, al contacto directo del mar, se manifestaba en parte por un interés por prácticas alimentarias alternativas (vegetarianismo, etc.) (Lacroix y Bessy, 1994: 37), la ICA surf que se puede observar hoy en la región de Bayona se organiza alrededor de una noción de “sencillez”, que no implica tales orientaciones. La barbacoa y las parrilladas constituyen modos de cocción y platos fundamentales de la ICA surf. Son elementos clásicos de las manifestaciones surf en toda la costa de Aquitaine, desde Médoc hasta el país vasco; había, por ejemplo, una barbacoa gigante cada día del campeonato de Francia “*Masters de Surf*” de 2003 (Hourtin, Gironde). Claro, las parrilladas se adaptan bien al ambiente de playa en el cual se practica este deporte, y se manifiesta la pertenencia al grupo de sus aficionados. Sin embargo, su éxito en el mundo del surf no se reduce a esta ventaja material, y otros hechos desempeñan en éste un papel fundamental: permiten una comida convivial (elemento esencial en la afirmación de la identidad grupal), de apariencia sencilla, natural y “libre” (facilidad de realización, elección individual de lo que se come, etc.). El mismo gusto por alimentos sencillos se constata en los menús de los establecimientos que los surfistas frecuentan cerca de los spots: en la *Chambre d’Amour* (Anglet), se encuentra, entre otros, el *Panini Show*, el *Surf burger*, la *Pizzeria Pinocchio*, el *Pollos Asados* o *El mexicano* y su carta Tex-Mex. Los platos que se sirven en estos lugares son frecuentemente económicos y es cierto que muchos surfistas, sobre todo los más jóvenes, aprecian esta particularidad. Sin embargo, existe también una restauración surf más cara, cuya existencia muestra que el gusto sencillo característico de la ICA surf no se explica sólo por condiciones económicas. Le Surfing en Biarritz ofrece un buen ejemplo del restaurante surf de moda. Su dueño es famoso en el mundillo de este deporte y la decoración del local es un verdadero

9. En 1959 se fundó en Biarritz el Waikiki surf club (Augustin, 1994: 105-106).

museo del surf. La cocina de este tipo de establecimiento, en la cual un mestizaje de varias influencias extranjeras se manifiesta frecuentemente, conserva cierta sencillez, a semejanza de lo que ocurre en *La Cabane* de Lacanau (Gironde) en donde se puede comer *Gratiné de Saint-Jacques et pétoncles aux mangues* o *Tajine de veau à l'orange et aux amandes*.

Los excesos de los jugadores de rugby no gustan a toda la gente. Un hombre venido de una parte de Landes, en la cual el deporte rey es el baloncesto, me habló de la “barbaridad” de los comportamientos de los aficionados al rugby. Tampoco gusta el convite “sencillo” de los surfistas: existe un tópico muy vivaz en la población local que no practica el surf. Se cree que el surfista pasa su tiempo bebiendo cerveza y fumando cosas más o menos legales en la playa. Aquí, las maneras de comer o los alimentos supuestos del Otro se emplean en una valorización de Sí a través de la estigmatización de los demás. Tal dialéctica se encuentra a veces en el discurso de otros hinchas al deporte en general. Por ejemplo, cuando un pescador de Marsella incluye un comentario sobre la calidad de los mejillones de Arcachon en su representación crítica de Burdeos, el gran rival futbolístico de su ciudad (Bromberger, Hayot y Mariottini, 1995: 80).

CARRERAS Y GASTRONOMÍA

La carrera pedestre es un deporte polimorfo y no todas las preparaciones exigen un ascetismo igual (Segalen, 1994: 246). No insistiremos sobre el footing gastronómico organizado desde 2002 en Anglet y su trayecto de nueve kilómetros jalonado de casetas en las cuales se proponen catas de sidra, de vino, de embutidos, de sopa, de dulces, etc. Esta es una versión muy accesible de la “carrera fiesta” cuyo ejemplo regional perfecto es el maratón del Médoc, creado en 1985 y en el cual se puede probar algunos vinos (Segalen, 2002: 421-423). Estas dos no son carreras de verdad: no hay una competición real y correr en serio constituye casi una falta. Más interesantes son las verdaderas carreras que ofrecen, a pesar de sus dificultades, ocasiones de desarrollar una identificación local a partir de la alimentación. *La course des crêtes* (Espelette) es una carrera de montaña que atrae a corredores de buen nivel de toda Europa. Sin embar-

go, es también el motivo para organizar, después de la competición, una gran comida en la cual los grandes clásicos de la cocina local sirven, a semejanza del axoa, un plato a base de carne de ternera picada. El semi-maratón de Oloron, a veces campeonato departamental de esta distancia, permite la celebración del lazo que une esta ciudad con una producción industrial bien particular: todos los participantes reciben al final de la prueba chocolates ofrecidos por la fábrica Lindt.

IMAGINARIO DEL DEPORTE Y REPRESENTACIONES ALIMENTARIAS

El caso precedente se funde en un uso muy particular del deporte en un proceso de identificación alimentaria de un lugar. En los ejemplos siguientes, la identificación se organiza alrededor de un empleo de las imágenes y del imaginario de varias prácticas que se arraigan en la cultura local o que se benefician de una actualidad favorable.

La pelota vasca a gran chistera volvió poco tiempo después de su introducción, al final del siglo XIX, como un espectáculo que los turistas que venían a la Costa Vasca apreciaban mucho.¹⁰ El *pelotari* con su cesta se convirtió rápidamente en un tipo pintoresco, en una imagen íntimamente relacionada a cierta visión del País Vasco. Se asocia con varios productos para localizarlo, como con los chocolates (la fábrica Orona proponía el *pelotolait* en 1935 mientras que hoy en día, Antton de Espelette produce una ganacha chistera) o con el famoso licor Izarra, que una publicidad de los cincuenta presentaba en una chistera.

Formas reducidas de la cesta sirven también para contener surtidos de dulces o de conservas destinados a los turistas golosos. La identificación de productos alimentarios, a través de una evocación de la pelota vasca, empleó durante mucho tiempo casi exclusivamente la imagen del juego con chistera, lo más famoso fuera de la región de Bayona, es decir

10. La gran chistera “Máuser” fue creada en 1887 e introducida en la costa vasca en 1894. Antes se practicaba el juego con cesta pequeña (Bozas-Urrutia y Bombin, 1976: 1043-1044; Laborde, 2001: 140-141).

en otras palabras, lo más folklórico. Actualmente, la representación de otras especialidades sirve también para enraizar productos en la tierra local, verbigracia quesos de la marca Onetik (Macaye). Sus etiquetas representan el juego a mano o con una pala. Hay en estas ilustraciones una voluntad de romper con lo folklórico para desarrollar un pintoresco más “local”, más “auténtico”, como lo confirman otras etiquetas de la misma gama de quesos que representan sitios famosos del país vasco (montes Baigura o Iparla, la Chambre d’amour) o juegos tales como el levantamiento de piedra. El imaginario de las pruebas de “fuerza vasca”, un deporte muy identitario, puede participar en la identificación de un producto básico cuyos consumidores potenciales pertenecen antes de todo a la población local, como ocurre en el caso de la leche *Basquilait* (cooperativa Berria, Macaye), cuya publicidad reciente muestra niños que están practicando tiro a la cuerda.

Aquí encontramos de nuevo el rugby. Gracias a las representaciones de virilidad triunfante y de fuerza física que lo envuelven, este deporte se emplea en la promoción de una gran variedad de productos desde hace mucho tiempo, como Anne Saouter lo mostró en un cuaderno ilustrado de su obra fundamental (Saouter, 2000, entre pp. 46 y 47). Una reciente campaña de promoción para el vacuno de los ganaderos de Aquitaine (primavera 2004) ofrece un buen ejemplo de este uso. Un dibujo animado de veinte segundos fue difundido en la cadena regional; era la obra de Michel Iturria (un dibujante localmente muy famoso por sus personajes llamados los *rubipèdes*) y mostraba bueyes jugando al rugby, eficaz síntesis entre la idea del vacuno que da fuerza y la valoración de una carne producida en la región. La referencia al rugby interviene en otros procesos locales de identificación de carne bovina (en la última edición del Salón internacional de Agricultura de París, la asociación *Gasconne* exhibía una camiseta de rugby negra y violeta –sus colores emblemáticos–) o del ganado regional (la leyenda de un cartel publicitario de *Blonde Génétique* que representa una vaca en un estadio de rugby, con un balón oval delante de una pata, indica: “*La Blonde d’Aquitaine*, hemisferio Norte, hemisferio Sur, es la *dream-breed*.”).

En el valle de Adour, en donde la implantación del kiwi (*Actinidia chinensis*) es reciente, referencias a elementos de la cultura rugbística facilitan su integración con los “productos de aquí”. Esta fruta no tiene las cualidades que le permiten agregarse a los alimentos sustanciosos del modelo alimentario rugbístico. Por consiguiente, el encuentro entre él y el deporte rey se realiza alrededor de los valores del juego y del reparto: “El desafío es casi lo mismo. Con el kiwi, tuvimos que luchar, que entrar en la melé, que soportar golpes...”.¹¹ Se llevan a cabo otras acciones promocionales: durante la fiesta del Kiwi 2001, los productores ofrecieron chaquetas cortaviento a las escuelas de rugby locales y se organizó un partido entre el equipo *Kiwi de l’Adour* contra una selección de ex internacionales.

Además, acontecimientos rugbísticos pueden ser el origen de la creación de especialidades gastronómicas. Con motivo del partido de *jubilé* de Serge Blanco, la casa Mandion creó en agosto de 1992 el pastel de chocolate llamado el *Blanco*, que constituye desde esta fecha un clásico de esta pastelería de gran fama.¹² El proceso que funciona aquí es el mismo que para los pasteles de leyenda como son el *Maximiliantorte* de Viena o el *Rigó Jancsi* de Budapest. El único cambio es que el nombre viene de un deportista y no de una personalidad política o de un artista. Hoy en día, el estadio abastece en héroes el barrio, el pueblo o el mundo entero. Hijo del país y jugador del Quince de Francia, Christophe “Titou” Lamaison era una estrella en la región de Bayona al final de los noventa. Lo entendió bien uno de sus parientes, chacinero en el pueblo de Habas, quien ofreció a sus clientes un calendario 2000 con la foto del campeón.

Aún en esta tierra de rugby, el fútbol produce sus famosos, inmediatamente recuperados para los procesos de identificación de la alimentación local. En la temporada 2003-2004, los futbolistas del Aviron Bayonnais (club de Campeonato de Francia Aficionado) hicieron una proeza: perdieron 2-0 contra el *Paris-Saint-Germain* (primera división)

11. Entrevista con el presidente de la asociación Kiwi del Adour, febrero de 2002.

12. Entrevista con Mme Mandion, abril de 2002.

en octavos de finales de la copa de Francia, después de una victoria sobre los *Girondins de Bordeaux* (primera división). Desde este acontecimiento, su entrenador Christian Sarramagna fue honrado en todas las manifestaciones golosas organizadas en Bayona: se entronizó caballero del Jamón en abril, embajador del chocolate en mayo. Se reúne así a los numerosos deportistas miembros de honor de las sociedades y cofradías gastronómicas de la región.

CONCLUSIÓN

Este conjunto de encuentros entre actividades deportivas y cosas de la mesa pone de relieve un aspecto esencial del proceso identitario. Las “coordinadas personales” (Condominas, 1965:36) de un individuo son en realidad una colección de relaciones con el mundo (es, por ejemplo, futbolista, trabajador, ciudadano, etc.) que se acumulan y que no desempeñan durante todo su vida un papel de la misma importancia: el antiguo jugador de rugby perdió con su juventud varias costumbres alimentarias de su mundillo, pero conserva otras, que quedan vivas aunque sus maneras de comer, como de vivir, están ahora más determinadas por otras facetas de su identidad.¹³ La identificación local se construye a la vez dentro del grupo y fuera de él, como las conexiones con el mundo de rugby que los productores de kiwi provocan para hacer de esta fruta un producto “de aquí” local, o como lo muestra la relación estrecha y durable que se establece temprano entre un juego de pelota con chistera muy gustado por los turistas y especialidades alimentarias vascas.

13. Tomemos el ejemplo del Cacao Club (Bayona). Fundada por antiguos jugadores del mismo club de rugby hace casi treinta años, esta peña ofrece un buen marco para observar cambios y permanencias. Con el tiempo, los modos de vida se diversificaron, algunos dejaron toda actividad deportiva, eligieron ciertos usos alimentarios diarios; pero todo se encuentran alrededor de la cultura de la *troisième mi-temps* (tercer tiempo): banquetes, expediciones en las San Fermes y actividad importante de la asociación durante las ferias de Bayona, con motivo de las cuales preparan una sopa al ajo.

El acercamiento del estadio y de la mesa recuerda también la necesidad de observar las identidades a partir de todas sus manifestaciones posibles, porque cada fenómeno es semejante a un hilo que puede conducir muy lejos y revelar verdaderas redes simbólicas: ¡la caza al hombre a la cual nos invitaba Marc Bloch es un deporte de campo abierto!

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Archetti, Eduardo P.

- 1995 “Nationalisme, football et polo: tradition et créolisation dans la construction de l’Argentine moderne”. *Terrain*, 25. París: Direction du patrimoine. 73-90.

Augustin, Jean-Pierre

- 1994 “Le littoral aquitain, de la station balnéaire à la station surf”, en Jean-Pierre Augustin (dir.) *Surf Atlantique. Les territoires de l’Ephémère*. Talence: Ed. MSHA. 105-106.

Augustin, Jean-Pierre, y Jean-Pierre Bodis

- 1994 *Rugby en Aquitaine. Histoire d’une rencontre*. Burdeos: Auberon.

Berho, Jean-Louis, y José Urquidi

- 2002 *Biarritz. Rugby au coeur. 100 ans de passions*. Balma: Ed. Universelles.

Bozas-Urrutia, Rodolfo, y Luis Bombin

- 1976 *El gran libro de la pelota*, t. 1. Madrid: FIPV.

Bromberger, Christian, Alain Hayot y Jean-Marc Mariottini

- 1995 *Le match de Football. Ethnologie d’une passion partisane à Marseille, Naples et Turin*, París: Ed. de la Maison des sciences de l’homme.

- Castiella, Manuel
2001 *Un siècle de rugby à Bayonne*. Biarritz: Atlantica.
- Condominas, George
1965 *L'exotique est quotidien*. París: Plon.
- Darbon, Sébastien
1995 *Rugby mode de vie. Ethnographie d'un club. Saint-Vincent-de-Tyrosse*. París: Jean Michel Place.
1999 (dir.) *Rugby d'ici. Une manière d'être au monde*. París: Autrement.
- Duhart, Frédéric
2002 "Comedo ergo sum. Reflexiones sobre la identidad cultural alimentaria", en *Gazeta de Antropología*, 18. Granada: Laboratorio de Antropología cultural. (Cd-Rom o <http://www.ugr.es>).
- Fauthoux, Robert
1998 *Anecdotes sur le rugby au Biarritz Olympique*. Pau: Infocompo.
- Heimann, Jim (ed.)
2003 *All-American Ads of the 30's*. Köln: Taschen.
- Laborde, Pierre
2001 *Histoire du tourisme sur la côte basque 1830-1930*. Biarritz: Atlantica.
- Lacroix, Gisèle y Olivier Bessy
1994 "Glisse d'hier et surf d'aujourd'hui", en Jean-Pierre Augustin (dir.) *Surf Atlantique. Les territoires de l'Ephémère*. Talence: Ed. MSHA. 25-48.
- Le Breton, David
2003 *Anthropologie du corps et de la modernité*. París: PUF, 3^a ed.

Leibar, Xabier

- 1997 “Nutrición y pelota vasca”, en *Euskal Pilotaren Iraskaskuntza Eta Entrenamendua Gaurkotzeko I. Batzarra*. Vitoria-Gasteiz: SHEE/IVEF. 185-206.

Mauss, Marcel

- 1999 “Les techniques du corps”, en *Sociologie et anthropologie*. París: PUF, 8a ed. 365-386.

Medina, F. Xavier

- 2002 *Vascos en Barcelona. Etnicidad y migración vasca hacia Cataluña en el siglo xx*. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco.

Parlebas, Pierre

- 1999 “Les tactiques du corps”, en Marie-Pierre Julien y Jean-Pierre Warnier (dirs.) *Approches de la culture matérielle. Corps à Corps avec l’objet*. París: L’Harmattan. 29-43.

Rauch, André

- 1992 *Boxe, violence du xx^e siècle*. París: Aubier.

Saouter, Anne

- 2000 “*Etre Rugby*”. *Jeux du masculin et du féminin*. París: Ed. de la Maison des sciences de l’homme.

Segalen, Martine

- 1994 *Les enfants d’Achille et de Nike. Une ethnologie de la course à pied ordinaire*. París: Métailié.
- 2002 “Courses-passions: l’ascétisme à la fête”, en Christian Bromberger (dir.) *Passions ordinaires*. Paris: Hachette. 407-431.

Staes, Jacques

- 1998 *Rugby à Pau. Histoire Ancienne (jusqu’en 1914)*. Biarritz: J&D.